

DOI: 10.5281/zenodo.17967086

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE JATAÍ, GOIÁS, ENTRE 2019 E 2024

José Henrique Alves Pereira¹; Isabella Martins de Jesus¹; Maria Luíza Carneiro Neves¹; Júlia Ferreira de Lima²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma infecção causada pela bactéria *Mycobacterium leprae*. Os sintomas variam de lesões cutâneas, comprometimento neural e, em casos mais graves e sem tratamento adequado, amputações. A transmissão ocorre pela via aérea superior, por meio da inalação de gotículas respiratórias expelidas por indivíduos infectados sem tratamento. O risco de infecção está associado à duração do contato com o portador e a suscetibilidade imunológica do indivíduo exposto. **OBJETIVOS:** Este estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da hanseníase na população de Jataí, Goiás, nos anos de 2019 a 2024. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico observacional utilizando dados da plataforma SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sobre as notificações de hanseníase em Jataí entre os anos de 2019 a 2024. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos dados, houve 68 casos de hanseníase no município no período, com distribuição homogênea nos primeiros cinco anos e queda acentuada no último. O sexo masculino foi o mais frequente, representando 64,71% (n=44) do total, sendo que no ano de 2022 concentrou-se a maior parcela desses casos, com 22,73% (n=10). A faixa etária predominante foi a de 50 a 59 anos, com 30,88% (n=21) dos registros, e dentro desse grupo, os anos de 2020 e 2022 representaram, cada um, 28,57% (n=6) dos casos. Já na escolaridade, a predominante foi de 1ª a 4ª série incompleta do Ensino Fundamental, com o ano de 2019 respondendo por 26,09% (n=6) dos casos dentro desse nível de instrução. A raça parda foi a mais afetada, com 50,00% (n=34) do total, e o ano de 2023 representou a maior parte desses casos, com 23,53% (n=8). O município apresenta um perfil característico da hanseníase, com maior incidência em homens, adultos de 50-59 anos de cor parda. Sugere-se que fatores socioeconômicos, baixa escolaridade e limitações no acesso à saúde, contribuem para a manutenção e progressão da transmissão ativa da doença. **CONCLUSÃO:** Com os achados afirma-se que, o perfil epidemiológico da hanseníase em Jataí, no período de 2019 a 2024, foi composto por indivíduos do sexo masculino, na faixa etária de 50 a 59 anos, de raça parda e com escolaridade da 1ª a 4ª série incompleta do Ensino Fundamental. Os dados destacam a importância de vigilância e educação em saúde para detecção e tratamento precoces, visando reduzir a transmissão e sequelas.

Descritores: *Mycobacterium leprae*; Saúde Pública; Vigilância em Saúde.